

De tijding van het onverwachte heengaan van Polak heeft verslageneid gebracht in wijde kring; in zijn arbeidzaam leven had hij zijn uitzonderlijke gaven in dienst gesteld van velen en van velerlei belang. Veelzijdig in kennis, ervaring en belangstelling, bracht hij met zijn inspirerende gedachten en zijn krachtig en toch goedmoedig pleidooi een doorgaans zo bijzondere bijdrage tot het gestelde doel, dat hij op elke plaats waar hij werkte, in elke functie die hij vervulde een leegte laat, die moeilijk kan worden aangevuld. Van de omvang van het verlies, dat ons land door zijn heengaan lijdt, is bij zijn teraardebestelling niet kunnen blijken; overeenkomstig zijn wens heeft deze in alle stilte plaats gehad. Maar de vele uitingen in de pers leggen een sprekend getuigenis af van de grote waardering, die men alom en op velerlei gebied voor hem heeft gehad.

Aan die uitingen voegen wij de onze toe. Zijn heengaan treft vrijwel allen onzer als een persoonlijk leed, omdat wij hem in deze of gene of in meer dan een functie hebben ontmoet en om zijn persoon hebben gewaardeerd. Daarboven uit gaat in betekenis voor ons als redacteuren van dit blad het verlies, dat wetenschap en praktijk lijden.

Polak's ontwikkelingsgang past op opmerkelijke wijze bij de aard van ons blad. Oorspronkelijk voor het bedrijfsleven bestemd, voelde Polak zich meer aangetrokken tot het vak van de accountant; hij behaalde het diploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en aanvaardde de functie van accountant bij de dienst der belastingen. Reeds spoedig speelde hij een rol van betekenis als lid van het Bureau der Examens van het N.I.v.A.

De functie bij de dienst der belastingen, ofschoon destijds nog in haar eerste stadium van ontwikkeling, plaatste hem van de aanvang af voor de moeilijkste bedrijfs-economische vraagstukken. Wij weten niet, of het alleen deze omstandigheid is geweest, welke Polak naar de economische studie leidde, maar stellig zal ze een invloed in die richting hebben uitgeoefend. Hoe dit zij, Polak vatte de economische studie aan, waartoe niet zo lang tevoren de gelegenheid was geopend door de stichting van de Rotterdamse Hogeschool. En van dat ogenblik af ging zijn weg snel omhoog. Profijnt trekkende van de voorafgegane accountantsstudie en van zijn praktische ervaring, zonder nochtans zijn academische studie te beperken, voltooide hij deze in snel tempo; zijn arbeid werd bekroond met een „met lof" aanvaard proefschrift. Reeds kort daarop volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de bedrijfsleer.

Het is vooral het werk, dat Polak in deze functie en, in samenhang daarmede, als redacteur van Economisch Statistische Berichten heeft verricht, dat voor ons blad zijn betekenis bepaalt. Na zijn dissertatie heeft hij geen geschrift van enige omvang meer geproduceerd; tot de samenstelling van een leerboek der financiering, voor hetwelk de hoop op hem gevestigd was, is hij niet gekomen, zij het ook, dat het proefschrift in de loop der jaren algemeen als zodanig werd gebruikt en in de talrijke herdrukken meer op deze bestemming werd ingesteld. Hij werd te zeer door andere arbeid inbeslag genomen en, bovendien, het schrijven van een leerboek trok hem niet aan; hij excelleerde in de essay, het praeadvies en, bovenal, in het korte artikel. Maar daarin was hij dan ook ongeëvenaard, zowel wat aantal als wat inhoud en vorm betreft.

Luchtig, zonder oppervlakkigheid, werden het doorgaans actuele probleem en de voorgestane vaak vernuftige oplossing ontwikkeld. Geen dikke boeken hadden Polak een zo grote invloed kunnen doen verwerven op de opvattingen en gedragingen van overheid en bedrijfsleven als zijn reeks van kleine opstellen in Economisch Statistische Berichten en talrijke andere tijdschriften.

Als hoogleraar streefde hij van den beginne af naar de overbrugging van de kloof, welke aanvankelijk de bedrijfsleer van de economie scheidde; reeds zijn intreedende wees in die richting en op de aldus ingeslagen weg is hij voortgegaan in de beoefening van zijn vak als deel van de economie. Als leermeester was hij zeer gezien, een raadsman voor zijn studenten.

Wij houden de herinnering aan Polak als aan een voortreffelijk mens, een wetenschappelijk man van formaat, een sieraad voor het hoger onderwijs in de bedrijfseconomie en voor het accountants-beroep.

OPENING VAN ECONOMISCHE FACULTEITEN AAN DE GRONINGSE UNIVERSITEIT EN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM; STICHTING VAN EEN LEERSTOEL IN DE BEDRIJFS-HUISHOUDKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN INDONESIE TE BATAVIA

De redactie maakt gaarne melding van de opening van Economische Faculteiten aan de Groningse Universiteit en de Vrije Universiteit te Amsterdam en de stichting van een leerstoel in de bedrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Indonesië te Batavia, omdat hiermede de toenemende betekenis van het Economisch onderwijs in het Hoger Onderwijs tot uitdrukking komt. Dat hierin mede een erkenning is gelegen van de belangrijke plaats, die de academisch gevormde econoom zich in ons maatschappelijk leven heeft verworven, stemt tot verheugenis.

De benoeming van Dr J. L. Meij tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Groningse Universiteit, van Dr F. L. van Muiswinkel tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Vrije Universiteit en van Dr J. F. Haccou tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Universiteit van Indonesië verdient bijzondere vermelding, omdat wij hen tot de medewerkers van ons blad mogen rekenen. Vele bijdragen van hun hand werden in de loop der jaren geplaatst. Wij wensen hun, zowel als de instellingen, waaraan zij worden verbonden, met deze benoeming geluk.

DE WEG TERUG

door Prof. Dr P. J. A. Adriani

In Augustus 1941 verscheen in de bladen een communiqué afkomstig van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën. De titel luidde: *Liquidatie van naamloze vennootschappen fiscaal begunstigd door het Liquidatiebesluit 1941*. Het is terug te vinden in de Belasting Berichten Lij. Besl. 2 met de mededeling „dat in een perscommuniqué de formulering, ter wille van de beknoptheid en de leesbaarheid, minder nauwkeurig is dan in een ambtelijke leidraad, die juridisch geheel verantwoord